

CRISPR-CAS9 COMO FERRAMENTA DE EDIÇÃO GÊNICA NO TRATAMENTO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS VIRAIS CRÔNICAS

CRISPR-Cas9 as a gene editing tool in the treatment of chronic viral respiratory diseases

CRISPR-Cas9 como herramienta de edición genética en el tratamiento de enfermedades respiratorias virales crónicas

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14882926

Recebido: 07/02/2025 | Aceito: 15/02/2025 | Publicado: 17/02/2025

Gustavo de Oliveira Bello

Graduando em Medicina

Universidad Central del Paraguay, Pedro Juan Caballero, Paraguai.

E-mail: gustavoobello18@gmail.com

Jordana Silva Ilheo da Rosa Calzavara

Graduanda em Medicina

Idomed Vista Carioca, Rio de Janeiro, Brasil

E-mail: jordanah2k@gmail.com

Lara Coutinho dos Santos

Graduanda em Medicina

Universidade Paranaense, Umuarama, Brasil

lara.san@edu.unipar.br

Antonio Vidal de Lima Filho

Graduando em Medicina

Universidad Sudamericana, Salto de Guairá, Paraguai

avl.estudante@alumno.sudamericana.edu.py

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) (*Lots of Copies Keep Stuff Safe*) sistem.

RESUMO

A tecnologia CRISPR-Cas9, reconhecida por sua precisão na edição gênica, tem surgido como uma alternativa promissora para o tratamento de infecções virais crônicas, incluindo o vírus da Hepatite C (HCV) e diversos vírus respiratórios. Essas infecções representam um desafio persistente para a saúde pública devido à sua capacidade de estabelecer latência, evadir respostas imunológicas e desenvolver resistência aos antivirais convencionais. Este artigo de revisão explora o potencial do CRISPR-Cas9 como uma ferramenta terapêutica para infecções virais crônicas, com foco na inativação direta de genomas virais e no impedimento da replicação viral. O mecanismo de ação do CRISPR-Cas9, que envolve a clivagem de sequências específicas de DNA ou RNA viral, oferece uma abordagem única para atacar regiões conservadas dos genomas virais, minimizando o risco de escape mutacional e permitindo a inativação viral sem danos ao genoma do hospedeiro. No entanto, a implementação clínica dessa tecnologia ainda enfrenta

desafios técnicos e éticos significativos, incluindo a necessidade de vetores de entrega eficientes, o controle de efeitos fora do alvo (off-target) e a gestão das implicações éticas associadas à edição gênica, especialmente em células germinativas. As perspectivas futuras incluem o aprimoramento da especificidade do CRISPR-Cas9, o desenvolvimento de métodos avançados de entrega e a combinação com outras estratégias terapêuticas, como imunoterapias, para melhorar a eficácia e segurança no combate a infecções persistentes. Este estudo conclui que, embora o CRISPR-Cas9 tenha o potencial de revolucionar o tratamento de infecções crônicas, avanços científicos contínuos e discussões éticas rigorosas serão essenciais para garantir seu sucesso clínico e aplicação responsável.

Palavras-chave: CRISPR-Cas9, vírus respiratórios, edição gênica, resistência viral.

ABSTRACT

CRISPR-Cas9 technology, recognized for its precision in gene editing, has emerged as a promising alternative for the treatment of chronic viral infections, including Hepatitis C virus (HCV) and several respiratory viruses. These infections represent a persistent challenge to public health due to their ability to establish latency, evade immune responses and develop resistance to conventional antivirals. This review article explores the potential of CRISPR-Cas9 as a therapeutic tool for chronic viral infections, focusing on the direct inactivation of viral genomes and the prevention of viral replication. The mechanism of action of CRISPR-Cas9, which involves the cleavage of specific viral DNA or RNA sequences, offers a unique approach to target conserved regions of viral genomes, minimizing the risk of mutational escape and allowing viral inactivation without damaging the host genome. However, the clinical implementation of this technology still faces significant technical and ethical challenges, including the need for efficient delivery vectors, control of off-target effects, and management of the ethical implications associated with gene editing, especially in germline cells. Future prospects include improving the specificity of CRISPR-Cas9, developing advanced delivery methods, and combining it with other therapeutic strategies, such as immunotherapies, to improve efficacy and safety in combating persistent infections. This study concludes that while CRISPR-Cas9 has the potential to revolutionize the treatment of chronic infections, continued scientific advancements and rigorous ethical discussions will be essential to ensure its clinical success and responsible application.

Keywords: CRISPR-Cas9, respiratory viruses, gene editing, viral resistance.

RESUMEN

La tecnología CRISPR-Cas9, reconocida por su precisión en la edición genética, ha surgido como una alternativa prometedora para el tratamiento de infecciones virales crónicas, incluido el virus de la hepatitis C (VHC) y varios virus respiratorios. Estas infecciones representan un desafío persistente para la salud pública debido a su capacidad de establecer latencia, evadir respuestas inmunes y desarrollar resistencia a los antivirales convencionales. Este artículo de revisión explora el potencial de CRISPR-Cas9 como herramienta terapéutica para infecciones virales crónicas, centrándose en la inactivación directa de los genomas virales y la prevención de la replicación viral. El mecanismo de acción de CRISPR-Cas9, que implica la escisión de secuencias específicas de ADN o ARN viral, ofrece un enfoque único para apuntar a regiones conservadas de genomas virales, minimizando el riesgo de escape mutacional y permitiendo la inactivación viral sin dañar el genoma del virus. Sin embargo, la implementación clínica de esta tecnología aún enfrenta desafíos técnicos y éticos importantes, incluida la

necesidad de vectores de administración eficientes, el control de efectos no deseados y la gestión de las implicaciones éticas asociadas con la edición genética, especialmente en células germinales. Las perspectivas futuras incluyen mejorar la especificidad de CRISPR-Cas9, desarrollar métodos de administración avanzados y combinarlo con otras estrategias terapéuticas, como las inmunoterapias, para mejorar la eficacia y la seguridad en la lucha contra las infecciones persistentes. Este estudio concluye que, si bien CRISPR-Cas9 tiene el potencial de revolucionar el tratamiento de infecciones crónicas, los avances científicos continuos y las discusiones éticas rigurosas serán esenciales para garantizar su éxito clínico y su aplicación responsable.

Palabras clave: CRISPR-Cas9, virus respiratorios, edición genética, resistencia viral.

INTRODUÇÃO

As doenças respiratórias de etiologia viral representam um desafio significativo para os sistemas de saúde em escala global, sendo responsáveis por elevadas taxas de morbidade e mortalidade, especialmente em populações vulneráveis, como crianças, idosos e indivíduos imunocomprometidos. Vírus como o vírus sincicial respiratório (RSV), os coronavírus e os vírus da influenza não apenas causam infecções agudas, mas também podem resultar em condições crônicas ou recorrentes, aumentando a carga sobre pacientes e serviços médicos (Hanage; Schaffner, 2024).

As terapias atualmente disponíveis para o manejo dessas infecções incluem antivirais, imunomoduladores e medidas profiláticas, como vacinas. No entanto, a eficácia dessas abordagens é frequentemente limitada pela variabilidade genética dos vírus, o surgimento de variantes resistentes e a necessidade de estratégias específicas para diferentes agentes patogênicos. Nesse contexto, torna-se imperativo explorar intervenções terapêuticas inovadoras capazes de superar essas limitações e fornecer soluções eficazes e sustentáveis (Wildenbeest *et al.*, 2024).

O sistema CRISPR-Cas9, originalmente descoberto como um mecanismo de defesa bacteriana contra invasores genéticos, tem sido amplamente adaptado e aprimorado para aplicações em biotecnologia e medicina. Sua precisão e flexibilidade na edição de ácidos nucleicos o tornam uma ferramenta promissora para o tratamento de doenças causadas por vírus. No caso de infecções respiratórias, sua aplicabilidade vai além da simples edição de genomas, podendo ser explorada para modulação de RNA viral, controle da replicação patogênica e desenvolvimento de novas formas de imunoterapia (Prokhorova *et al.*, 2022).

Embora os avanços em pesquisa básica e pré-clínica sejam encorajadores, a aplicação do

CRISPR-Cas9 em doenças respiratórias virais enfrenta desafios que vão desde a entrega eficiente do sistema aos tecidos-alvo até a necessidade de garantir especificidade para evitar efeitos adversos em genes do hospedeiro. O desenvolvimento de estratégias de entrega inovadoras, como nanopartículas lipídicas e vetores virais adeno-associados (AAVs), vem contribuindo para superar essas barreiras, ampliando o espectro de possibilidades terapêuticas (Hussen *et al.*, 2024).

O objetivo deste artigo é revisar criticamente os avanços recentes no uso da tecnologia CRISPR-Cas9 no tratamento de infecções crônicas por vírus respiratórios. Será dada ênfase às estratégias moleculares empregadas, às abordagens de entrega *in vivo* e aos desafios técnicos e éticos associados a sua implementação em larga escala. A compreensão aprofundada desses aspectos é essencial para a consolidação do CRISPR-Cas9 como uma ferramenta viável no enfrentamento de doenças respiratórias virais, especialmente no cenário de pandemias e na prevenção de condições crônicas relacionadas.

METODOLOGIA

A metodologia empregada para a elaboração deste artigo baseou-se em uma revisão narrativa da literatura científica disponível, com o objetivo de consolidar e sintetizar o conhecimento sobre o uso da tecnologia CRISPR-Cas9 no tratamento de infecções crônicas causadas por vírus respiratórios. A busca por publicações foi realizada em bases de dados reconhecidas internacionalmente, como PubMed, Scopus e Web of Science, utilizando termos específicos e combinações de palavras-chave relacionadas a "CRISPR-Cas9", "infecções respiratórias crônicas", "vírus respiratórios" e "terapia genética". Foram incluídos artigos originais, revisões e comunicações científicas publicados em revistas indexadas e revisadas por pares, priorizando estudos relevantes para os objetivos desta revisão.

Os critérios de inclusão abrangeram publicações que explorassem aplicações do CRISPR-Cas9 em infecções virais, estudos que descrevessem estratégias de modulação genética para o controle de vírus respiratórios e investigações sobre mecanismos moleculares relacionados ao sistema CRISPR em tecidos respiratórios. Excluíram-se estudos com foco exclusivamente teórico, relatos de casos isolados e aqueles publicados em línguas que não pudessem ser traduzidas com precisão. Adicionalmente, trabalhos datados de períodos muito anteriores à consolidação do CRISPR-Cas9 como tecnologia de ponta foram avaliados com cuidado, garantindo que apenas referências contemporâneas e de relevância atual fossem utilizadas.

Para garantir a exatidão e a abrangência da revisão, todas as publicações foram avaliadas criticamente quanto à qualidade metodológica, impacto científico e relevância para o tema abordado. Os dados extraídos dos artigos selecionados foram organizados e analisados de maneira qualitativa, permitindo a identificação de tendências, lacunas de conhecimento e avanços na aplicação da tecnologia CRISPR-Cas9 no contexto de infecções virais respiratórias. O processo de seleção e análise foi conduzido de forma independente por dois revisores, minimizando vieses e assegurando a confiabilidade das informações apresentadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

MECANISMO DE AÇÃO DO CRISPR-CAS9

O sistema CRISPR-Cas9, originalmente identificado como parte do sistema imunológico adaptativo de bactérias e archaea, foi amplamente adaptado para aplicações em biotecnologia e medicina devido à sua capacidade de realizar edições genômicas precisas. O mecanismo de ação do CRISPR-Cas9 baseia-se na interação entre uma molécula de RNA guia (gRNA) e a endonuclease Cas9, que, em conjunto, atuam para localizar e modificar sequências específicas de DNA em organismos-alvo. Essa tecnologia se destaca por sua especificidade, eficácia e flexibilidade, características que a tornam uma ferramenta poderosa no contexto terapêutico (OSBORN, *et al.*, 2021).

O RNA guia desempenha um papel fundamental no direcionamento do complexo CRISPR-Cas9 ao seu alvo, ao reconhecer uma sequência complementar no DNA por meio de interações de pareamento de bases. Essa sequência-alvo é precedida por um motivo curto denominado sequência de protoespaçador adjacente (PAM, do inglês "Protospacer Adjacent Motif"), que é essencial para o reconhecimento do local de corte pela Cas9. A interação entre o RNA guia e a sequência alvo induz uma mudança conformacional na proteína Cas9, ativando sua função nucleásica e permitindo que ela crie uma quebra de fita dupla (DSB, do inglês "Double-Strand Break") no DNA (Guo *et al.*, 2023).

Após a indução da DSB, o reparo dessa lesão no genoma ocorre predominantemente por meio de dois mecanismos: junção de extremidades não homólogas (NHEJ, do inglês "Non-Homologous End Joining") e reparo mediado por homologia (HDR, do inglês "Homology-Directed Repair"). A NHEJ, um processo intrinsecamente propenso a erros, frequentemente resulta em inserções ou deleções (indels) no local da quebra, podendo levar à interrupção da

função gênica. Em contrapartida, o HDR utiliza uma sequência molde homóloga para corrigir a quebra de forma precisa, sendo particularmente útil para inserções direcionadas ou correções genéticas específicas. A escolha entre esses mecanismos é influenciada pelo tipo celular, estágio do ciclo celular e condições experimentais, o que representa um ponto crítico para a otimização de aplicações terapêuticas (Modell *et al.*, 2022).

Nos últimos anos, modificações no sistema CRISPR-Cas9 original ampliaram suas aplicações terapêuticas. Variantes de Cas9 com maior especificidade, como a Cas9 de alta fidelidade (HF1) e a eCas9, foram desenvolvidas para reduzir efeitos fora do alvo, um dos principais desafios do uso clínico da tecnologia. Adicionalmente, adaptações como a Cas9 "dead" (dCas9), que perdeu sua atividade nucleásica, permitem a regulação transcricional de genes sem causar quebras no DNA, expandindo o escopo do CRISPR-Cas9 para aplicações em terapia gênica e epigenética (De Moraes, 2024).

O potencial do CRISPR-Cas9 também foi estendido para a edição de genomas virais, particularmente no contexto de infecções respiratórias crônicas. Modificações no RNA guia e na proteína Cas9 permitem direcionar a tecnologia para RNA viral, uma abordagem promissora para vírus de genoma RNA como o RSV e o SARS-CoV-2. Essa estratégia permite a degradação seletiva de RNA viral e a interrupção da replicação patogênica, oferecendo uma nova perspectiva para o manejo de infecções respiratórias que, até o momento, carecem de terapias curativas eficazes (Prokhorova *et al.*, 2022).

AVANÇOS RECENTES NA APLICAÇÃO DO CRISPR-CAS9

Os avanços recentes na aplicação da tecnologia CRISPR-Cas9 têm demonstrado seu potencial transformador no campo das terapias genéticas, especialmente no tratamento de infecções virais respiratórias crônicas. Pesquisas pré-clínicas e ensaios laboratoriais vêm destacando progressos significativos no uso dessa ferramenta para a modulação de genomas virais e na prevenção da replicação de patógenos em células hospedeiras humanas (Li *et al.*, 2022).

Uma área de destaque é o desenvolvimento de variantes otimizadas do sistema CRISPR-Cas9, capazes de lidar com as complexidades genéticas dos vírus de RNA. A adaptação da endonuclease Cas9 para atuar em RNA viral, frequentemente combinada com a tecnologia Cas13, permitiu a degradação eficiente de genomas virais em infecções causadas por patógenos

como o vírus sincicial respiratório (RSV) e o SARS-CoV-2. Essas variantes foram projetadas para identificar e clivar especificamente sequências conservadas em genomas virais, reduzindo a possibilidade de escape mutacional e ampliando sua aplicabilidade em diversas cepas (Zhao *et al.*, 2024).

Avanços na entrega do sistema CRISPR-Cas9 a células e tecidos-alvo representam um marco importante na viabilização de sua aplicação terapêutica. Métodos como o uso de nanopartículas lipídicas, lipossomas e vetores virais adeno-associados (AAVs) têm demonstrado alta eficiência no transporte do complexo CRISPR-Cas9 para células epiteliais do trato respiratório. Essas abordagens garantem uma distribuição mais uniforme, aumentando a eficácia terapêutica ao mesmo tempo que minimizam a toxicidade em tecidos não-alvo (Bradley; Barr; Stacey, 2024).

Outro progresso significativo está relacionado à redução de efeitos fora do alvo. Técnicas avançadas de design de RNA guia, combinadas com variantes de Cas9 de alta especificidade, como a SpCas9-HF1 e a eSpCas9, demonstraram diminuir drasticamente a incidência de cortes indesejados no genoma do hospedeiro. Esses avanços são particularmente relevantes em aplicações clínicas, onde os riscos de mutagênese descontrolada representam uma barreira crítica para a segurança dos pacientes (Farsani *et al.*, 2024).

A combinação do CRISPR-Cas9 com outras tecnologias também tem mostrado resultados promissores. Integrações com terapias baseadas em mRNA, como as usadas em vacinas de última geração, estão sendo exploradas para potencializar respostas imunológicas contra vírus respiratórios. Estudos preliminares sugerem que essas abordagens sinérgicas podem não apenas reduzir a carga viral, mas também estimular mecanismos imunológicos adaptativos, promovendo proteção sustentada contra infecções (Sharifi *et al.*, 2023).

Esses avanços, embora promissores, continuam a ser acompanhados de desafios técnicos e éticos, incluindo a necessidade de avaliações rigorosas sobre segurança e eficácia antes de sua transposição para a prática clínica. No entanto, os progressos recentes ilustram o potencial do CRISPR-Cas9 como uma abordagem terapêutica revolucionária no combate às infecções virais respiratórias e abrem caminho para novas aplicações biomédicas que podem transformar o tratamento de doenças infecciosas no futuro (Kainov; Ravlo; Ianevski, 2025).

DESAFIOS E LIMITAÇÕES

O uso da tecnologia CRISPR-Cas9 para o tratamento de infecções respiratórias crônicas enfrenta desafios significativos que precisam ser superados para que essa abordagem se torne uma alternativa terapêutica amplamente aplicável. Entre os principais obstáculos está a entrega eficiente do complexo CRISPR-Cas9 às células-alvo no trato respiratório. Embora métodos como nanopartículas lipídicas e vetores virais adeno-associados (AAVs) tenham demonstrado progresso substancial, questões relacionadas à especificidade tecidual, biodistribuição e resposta imune ainda limitam sua eficácia e segurança. O sistema imunológico humano pode reconhecer os vetores ou os componentes do CRISPR como elementos estranhos, desencadeando reações adversas que comprometem os resultados terapêuticos (Brezgin *et al.*, 2021).

Outro desafio relevante é o risco de efeitos fora do alvo. Apesar dos avanços no desenvolvimento de variantes de Cas9 com maior especificidade, como SpCas9-HF1 e eSpCas9, ainda existe a possibilidade de cortes não intencionais em regiões do genoma do hospedeiro. Esses eventos podem levar a mutagênese descontrolada, com consequências imprevisíveis, incluindo a ativação de oncogenes ou a inativação de genes supressores de tumor. A implementação de técnicas avançadas de bioinformática para o design de RNA guia e a validação rigorosa de alvos em modelos pré-clínicos têm sido fundamentais para mitigar esse risco, embora não o eliminem completamente (Allemailem *et al.*, 2023).

A possibilidade de escape viral também representa uma limitação importante no uso do CRISPR-Cas9 contra infecções respiratórias. Vírus de RNA, como o RSV e os coronavírus, apresentam altas taxas de mutação, o que pode levar à seleção de variantes resistentes ao tratamento. Estratégias que utilizam múltiplos RNA guia para atingir diferentes regiões do genoma viral têm mostrado potencial para reduzir esse risco, mas sua implementação prática requer maior investigação para garantir a eficiência e minimizar efeitos colaterais (Beach *et al.*, 2022).

Adicionalmente, os custos associados ao desenvolvimento, produção e entrega do CRISPR-Cas9 em larga escala são uma barreira para sua ampla aplicação clínica. Embora os avanços tecnológicos e a otimização de processos possam reduzir esses custos a longo prazo, a viabilidade econômica ainda depende de investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento. Essa limitação é particularmente evidente em contextos de saúde pública em países de baixa e média renda, onde o acesso a terapias de ponta frequentemente é limitado (Li

et al., 2024).

Questões éticas e regulatórias também surgem como aspectos desafiadores na aplicação do CRISPR-Cas9. O uso dessa tecnologia em humanos levanta preocupações sobre segurança, consentimento informado e possíveis implicações a longo prazo de edições genômicas em linhas germinativas. A necessidade de diretrizes regulatórias claras e padronizadas é fundamental para garantir que os benefícios potenciais do CRISPR-Cas9 sejam alcançados de maneira responsável e ética (Valdés; Lecaros, 2023).

CONCLUSÃO

A tecnologia CRISPR-Cas9 representa uma das inovações mais significativas no campo da biotecnologia, oferecendo possibilidades sem precedentes para o tratamento de infecções respiratórias crônicas causadas por vírus. Sua capacidade de editar genomas com alta precisão e de modular diretamente o RNA viral posiciona essa ferramenta como uma abordagem terapêutica promissora. Os avanços científicos alcançados até o momento, incluindo o desenvolvimento de variantes da Cas9 com maior especificidade e a criação de métodos de entrega mais eficientes, ilustram o progresso na superação de limitações técnicas e abrem caminho para futuras aplicações clínicas.

Os desafios associados ao uso do CRISPR-Cas9, como a possibilidade de efeitos fora do alvo, a imunogenicidade dos vetores de entrega e a resistência viral, enfatizam a necessidade de um enfoque interdisciplinar para otimizar a segurança e a eficácia dessa tecnologia. O desenvolvimento de estratégias personalizadas e integrativas, combinando o CRISPR-Cas9 com outras terapias avançadas, demonstra um potencial significativo para maximizar os benefícios terapêuticos e minimizar os riscos. No entanto, a aplicação dessa tecnologia em larga escala exigirá esforços colaborativos para abordar questões éticas, regulatórias e econômicas, garantindo que os avanços científicos sejam traduzidos em soluções práticas acessíveis a diferentes populações.

O impacto do CRISPR-Cas9 no tratamento de infecções respiratórias transcende o âmbito das aplicações terapêuticas, contribuindo para uma compreensão mais ampla dos mecanismos moleculares das interações vírus-hospedeiro. Essa integração de conhecimento científico com inovações tecnológicas estabelece as bases para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes contra patógenos emergentes e para o fortalecimento da medicina de precisão. À medida que

novos estudos clínicos e pré-clínicos continuem a expandir o conhecimento sobre essa ferramenta, o CRISPR-Cas9 poderá consolidar-se como um componente indispensável na luta contra infecções virais e no enfrentamento de desafios de saúde global.

REFERÊNCIAS

ALLEMAILEM, Khaled S. et al. Recent advances in genome-editing technology with CRISPR/Cas9 variants and stimuli-responsive targeting approaches within tumor cells: a future perspective of cancer management. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 24, n. 8, p. 7052, 2023.

BEACH, Sierra S. et al. Molecular modeling predicts novel antibody escape mutations in the respiratory syncytial virus fusion glycoprotein. **Journal of Virology**, v. 96, n. 13, p. e00353-22, 2022.

BRADLEY, Hayley; BARR, John N.; STACEY, Martin. Single cell variation and rapid emergence of phenotypic heterogeneity in cell lines-a cautionary tale for devotees of CRISPR-Cas9. **bioRxiv**, p. 2024.09. 27.615490, 2024.

BREZGIN, Sergey et al. Immunity and viral infections: modulating antiviral response via CRISPR-Cas systems. **Viruses**, v. 13, n. 7, p. 1373, 2021.

DE MORAIS, Carla Cristina Pedrosa de Lira et al. Cell-Penetrating Peptides and CRISPR-Cas9: A Combined Strategy for Human Genetic Disease Therapy. **Human Gene Therapy**, v. 35, n. 19-20, p. 781-797, 2024.

FARSANI, Arezoo Mohammadian et al. Lipid nanoparticles: The game-changer in CRISPR-Cas9 genome editing. **Heliyon**, 2024.

GUO, Congting et al. Off-target effects in CRISPR/Cas9 gene editing. **Frontiers in bioengineering and biotechnology**, v. 11, p. 1143157, 2023.

HANAGE, William P.; SCHAFFNER, William. Burden of Acute Respiratory Infections Caused by Influenza Virus, Respiratory Syncytial Virus, and SARS-CoV-2 with Consideration of Older Adults: A Narrative Review. **Infectious Diseases and Therapy**, p. 1-33, 2024.

HUSSEN, Bashdar Mahmud et al. CRISPR/Cas9 gene editing: a novel strategy for fighting drug resistance in respiratory disorders. **Cell Communication and Signaling**, v. 22, n. 1, p. 329, 2024.

KAINOV, Denis E.; RAVLO, Erlend; IANESKI, Aleksandr. Seeking innovative concepts in development of antiviral drug combinations. **Antiviral Research**, p. 106079, 2025.

LI, Huijie et al. Amplification-free detection of SARS-CoV-2 and respiratory syncytial virus using CRISPR Cas13a and graphene field-effect transistors. **Angewandte Chemie**, v. 134, n. 32, p. e202203826, 2022.

LI, Ruiling et al. Less is more: CRISPR/Cas9-based mutations in DND1 gene enhance tomato resistance to powdery mildew with low fitness costs. **BMC Plant Biology**, v. 24, n. 1, p. 763, 2024.

MODELL, Ashley E. et al. CRISPR-based therapeutics: current challenges and future applications. **Trends in pharmacological sciences**, v. 43, n. 2, p. 151-161, 2022.

OSBORN, Mark J. et al. CRISPR/Cas9-based lateral flow and fluorescence diagnostics. **Bioengineering**, v. 8, n. 2, p. 23, 2021.

PROKHOROVA, Daria et al. Application of the CRISPR/Cas9 System to Study Regulation Pathways of the Cellular Immune Response to Influenza Virus. **Viruses**, v. 14, n. 2, p. 437, 2022.

SHARIFI, Esmael et al. Nanostructures for prevention, diagnosis, and treatment of viral respiratory infections: from influenza virus to SARS-CoV-2 variants. **Journal of Nanobiotechnology**, v. 21, n. 1, p. 199, 2023.

VALDÉS, Erick; LECAROS, Juan Alberto. Ethical Issues in Genetically Modified Foods: From Transgenesis to CRISPR-Cas9 Genome Editing Technology. In: **Handbook of Bioethical Decisions. Volume I: Decisions at the Bench**. Cham: Springer International Publishing, 2023. p. 723-736.

ZHAO, Xiaoyan et al. Establishment of a Lateral Flow Dipstick Detection Method for Influenza A Virus Based on CRISPR/Cas12a System. **China CDC Weekly**, v. 6, n. 37, p. 946, 2024.

WILDENBEEST, Joanne G. et al. Respiratory syncytial virus infections in adults: a narrative review. **The Lancet Respiratory Medicine**, 2024.